

MAKTABLARDA MUMTOZ SHE'RLARIMIZNI O'QITISH AHAMIYATI.

Mamadaliyeva Nargizabonu Umurzaqaliyevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
o'zbek filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

nargizabonu1287@gmail.com

+998 88 349 45 45

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077487>

Annotatsiya. Bizning boy adabiyotimiz durdonalari sanalmish mumtoz she'riyatimizning o'qilishida maxsus qoidalar bo'lib, uni o'quvchilarga o'qishni o'rgatishda ustozdan yuquri malaka va bilim talab etiladi. Bu maqolada adabiyotshunos, Filologiya fanlari doktori, professor Anvar Hojiahmedovning "Maktabda aruz vaznini o'rganish" adabiyot ustozlar uchun o'quv qo'llanma tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: aruz, vazn, she'r, maktab, o'qituvchi, o'quvchi, bo'g'in, cho'ziq va qisqa bo'g'inlar, Navoiy.

THE IMPORTANCE OF TEACHING OUR CLASSICAL POEMS IN SCHOOLS.

Abstract. There are special rules for the reading of our classic poetry, which are masterpieces of our rich literature, and teaching students to read it requires high skill and knowledge from the teacher. In this article, the study guide for literature teachers "Learning Aruz weight at school" by literary critic, doctor of philological sciences, professor Anvar Hojiahmedov is researched.

Key words: aruz, weight, poem, school, teacher, pupil, syllable, long and short syllables, Navoi.

ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ НАШЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В ШКОЛАХ.

Аннотация. Для чтения нашей классической поэзии, являющейся шедевром нашей богатой литературы, существуют особые правила, и обучение ее чтению требует от учителя высокого мастерства и знаний. В данной статье исследуется учебное пособие для учителей литературы «Изучение веса Аруз в школе» литературоведа, доктора филологических наук, профессора Анвара Ходжихмедова.

Ключевые слова: аруз, вес, стихотворение, школа, учитель, ученик, слог, долгий и краткий слог, Навои.

Hozirgi kunda O'zbekistonimizning o'rta maktablar uchun tuzilgan adabiyot dasturlarida mumtoz adabiyotimiz namunalariga tobora kengroq o'rin ajratilmoqda, o'quvchilarning ming yillik adabiy merosimiz bilan atroflicha tanishib, mutafakkir shoirlarimiz ijodi, ularning badiiy salohiyatlari, hayotiy muammolar, insonning turli-tuman kechinmalarini teran mazmunli, nafis va jozibador misralarda jilolantirishlagi san'atkorliklarini o'rganib borishlari uchun zarur imkoniyatlar yaratilmoqda. Lekin bundan bir necha asrlar muqaddam Sharq adabiyotining o'ziga xos uslublari asosida, turli-tuman majoziy timsollar, she'riy san'atlar vositasida, xususan, anchagina murakkab aruz vazni o'lchovlari zaminida yaratilgan g'azallaru ruboiylar, muxammaslaru musaddaslar, qit'alaru tuyuqlar, qasidalaru dostonlarni ifodali o'qish, sharhlash,

tahlil qilish til va adabiyot o'qituvchilaridan yetuk bilim va malakani, barkamol ustozlik mahoratini talab qiladi.

She'r yodlash xotirani mustahkamlaydi, uni ifodali o'qish esa go'zal va chiroyli, ta'sirchan nutqqa ega bo'lishiga, she'rni yozish esa insonning barcha qobiliyatlarini ishga soladi.

Shunday insonlar borki, ular yosh bolalarning she'r yodlaganiga qarab, odobiga va kelajakda kim bo'lishini belgilaydi. Chunki she'r yodlagan insonlar eslab qolish qobiliyati kuchli bo'lib, o'ziga bo'lgan ishonchi ham yuqori bo'lib, bemalol o'z fikrini boshqalarga mustaqil tarzda yetkazib bera oladi.

Jarangdor o'qilgan she'rning ahamiyati shundaki, bu insonda boshqalarni boshqarish qobiliyati yuqori bo'lib, tasirli va ohanglari kuy kabi har qanday she'r turlarini o'qigan insonlarda ijodkorlik, bunyodkorlik qalbida jo'sh uradi.

Shuning uchun ham she'r yodlash va o'qish ahamiyati juda katta. Maktabning boshlang'ich sinflaridan tortib 8-sinfgacha barmoq va erkin vaznidagi she'rlar o'qilib yodlaniladi. Undan yuqori sinflardan ya'ni 9-sinflardan boshlab, mumtoz she'riyatimizga oid jozibador, o'qilishi murakkab she'rlarimizning qonun qoidalari tushuntirilib, latif va go'zal ohangda o'qilish tartibi o'rgatiladi.

“Mumtoz adabiyotimizning durdona asarlarini, ulardagi har bir bayt, misra, har qaysi so'zni o'z vazniga, shoir nazarda tutgan she'riy o'lchovga muvofiq o'qilmas ekan, ijodkorning g'oyaviy-badiiy niyatini anglab yetish ham, tanlangan ohang lazzatini his qilish ham amrimahol. Ifodali o'qilmagan she'riy asar, xususan, nodir she'riyatimiz javohirlari o'quvchi ko'zi oldida o'z latofatini yo'qotishi, uning qalbida, ongida bunday asarga qiziqish ham, muhabbat ham uyg'otmasligi aniq. Misol uchun, aruzdagi she'riy asarlarni badiiy o'qishga o'rgatib borish o'qituvchining muhim va mas'uliyatli vazifalaridan biridir. Buning uchun esa, avvalo, uning o'zi mumtoz she'riyatimiz namunalarini sa'atkorlarcha o'qiy olish mahoratini egallagan bo'lishi kerak”-deya o'zining ohangrabodek tortuvchi so'z san'tini qo'llagan aruzshunos olim Anvar Hojiahmedov o'zining “Maktabda aruz vaznini o'rganish” kitobining yozilishi haqida.

Vazn haqida qisqacha to'xtalib, quyidagicha bayon qilinadi: “Vazn—badiiy shaklning eng muhim qismlaridan biri. Asar mazmuni: tanlangan mavzu, ijodkor dilini to'lqinlantirayotgan muammolar, badiiy timsollarda mujassamlantirilayotgan umumbashariy g'oyalarni jozibali, ta'sirchan, o'qimishli kilib ifodalashda vazn alohida ahamiyatga egadir. Binobarin, shoir u yoki bu o'lchovni asossiz, tasodifan tanlamaydi, balki muayyan g'oyaviy-badiiy niyatdan kelib chiqib, eng maqbul vaznlarga murojaat qiladi. Ko'rinadiki, ijodkorning vazn tanlash, o'z asarining musiqiy ohangdorligini ta'minlash, xilma-xil she'riy o'lchovlar vositasida o'z qahramonlari qiyofasini jonli, hayotiy qilib tasvirlash mahoratini o'rganish asarni badiiy tahlil qilishning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi. Bu ham o'qituvchining mazkur sohada chuqur bilim va malakaga ega bo'lishini taqozo etadi.

Shu narsa ham sir emaski, o'quvchilarni aruz she'riy o'lchov tizimi nazariyasi bilan tanishtirish, mumtoz she'riyatimiz namunalarini ifodali o'qishga o'rgatib borish, asarni tahlil qilish davomida shoirning vazn ustida ishlash mahoratini kuzatish muayyan metodika asosidagina amalga oshirilishi mumkin. O'qituvchilarni shu xil metodika asoslari bilan qurollantirish esa maktabda aruz nazariyasi va amaliyotini zarur darajada o'rganib borish nuqtai nazaridan nihoyatda muhim. Ushbu kitobda yuqoridagi mulohazalarning barchasi hisobga olindi”. [4; 4-5]

Kitob quyidagi bo'limlardan iborat:

1. Kirish.
2. “Aruz” she’riy o’lchov tizimi yaratmasi asoslari.
3. Maktabda aruz ilmini o’rganish.
4. Aruz vazindagi asarlarni ifodali o’qish.
5. Xulosalar.

Qo’llanmaning kirish qismi 3 ga ajratilgan:

1-qismida Aruz vaznini qo’llash tarixi va undan foydalanib ijod etganlar, asarlari keltiriladi:

— “Aruz” she’riy o’lchov tizimiga asos solgan VIII asrda yashab ijod qilgan arab adabiyotshunos, musiqashunos olimi Xalil ibn Ahmad hisoblanishi;

— Mazkur o’lchov tizimi IX asr boshlaridanoq fors-tojik adabiyotida ham qo’llanila boshladi, hamda Rudakiy, Firdavsiy, Daqiqiy, keyin Umar Xayyom, Sa’diy, Hofiz Sheroziy, Jomiy kabi buyuk shoirlar ijodidan mustahkam o’rin egallashi;

— X asr o’zbek aruzi rivojida alohida bosqich sanaladi. Yusuf Xos Xojibning “Qutadg’u bilig” asari, Yugnakiyning “Hibatul haqoyiq” dostoni, yana boshqa asarlar: “Qissasi Rabg’uziy” kitobi, „Muhabbatnoma“, „Xisrav va Shirin“, „Guliston“ tarjimalari kabi o’lmas asarlarni bitishda mohirona foydalanilgan o’ttizdan ortiq vazn aruz o’lchovining adabiyotimizga tobora chuqurroq kirib borgani.

— Atoiy, Sakkokiy, Durbek, Gadoiy, Lutfiy singari turkigo’y ijodkorlar o’z asarlarini aruzning eng jozibali o’lchovlari asosida yaratib, ko’plab vaznlarni she’riyatimizga olib kirgan bo’lsalar, buyuk Alisher Navoiy o’zining lirik she’rlari, dostonlarini yaratish jarayonida aruz o’lchovining barcha imkoniyatlarini sinovdan o’tkazib, yuzga yaqin vazn qo’llab, bu sohada eng yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishlari, hamda bu buyuk siymoning mazkur sohadagi an’alarini davom ettirgan Zahiriddin Muhammad Bobur o’zbek aruzini yangi taraqqiyot bosqichiga ko’tarishi;

— Bu ijodkorlardan ilhomlanib, izidan borib, aruz vaznini takkomillashiga hissalarini qo’shgan Mashrab va Nodira, Munis va Ogahiy, Muqimiy va Furqat, Hamza va Avloniyalar;

— Aruz tizimidan 1917-yildan keyingi davrda ham foydalangan ijodkorlar: Cho’lpon, Habibiy, Sobir Abdulla, Chustiy;

— 60-80-yillardan boshlab Erkin Vohidov (“Yoshlik devoni”), Abdulla Oripov, Jamol Kamol, Oydin Hojiyeva, E’tibor Oxunova kabi ko’plab shoirlar o’z she’rlari bilan o’zbek aruzining go’zalligini, jozibali ohanglarga boyligini yana bir bor dalilladilar.

Ikkinchi qismida aruz tizimi bo’yicha nazariyalar, risolalar yaratgan olim va ijodkorlar keltirilgan:

Xalil ibn Ahmaddan so’ng Ibn Usmon Maziniy, Imom Ahmad ibn Abdurabbih, Ibn al-Xatib at-Tabriziy, Ziyovuddin Abul Jaysh al-Hazrajiy kabi arab olimlarining nomlari tilga olinadi.

Fors-tojik adabiyotshunosligida: Mavlono Yusuf Nishoburiy (X asr), Rashididdin Vatvot (XIII asr)ning “Hadoyiq us-sehr”, Shams Qays (XIII asr)ning “Al-mu’jam fi meyor ash’or al-ajam”, Nasriddin Tusiy (XIV asr)ning “Meyor-ul ash’or”, Salmon Savojiy (XIV asr)ning “Kasidatun masnuot al-aruz”, Abdurahmon Jomiy (XV asr)ning “Risolai aruz asarlari fors-tojik” aruzining nazariy va amaliy rivojida alohida ahamiyatga ega bo’ldi.

Aruz ilmi rivojiga turkiy xalqlar orasidan etishib chiqqan adabiyotshunos olimlar: mashhur faylasuf Abu Nasr Forobiy (X asr), Abu Ali ibn Sino (X-XI asrlar), Abul Qosim Zamaxshariy (XI — XII asrlar), Abu Ya'qub Yusuf ibn Abubakr Sakkokiy (XII-XIII asr)lar o'zlarining arab va forsiy tilda bitgan ilmiy asarlari bilan faqat arab va forsiy aruzlarga emas, ayni vaqtda turkiy aruz taraqqiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdilar. Alisher Navoiyning ilk bor turkiy tilda yaratilgan "Mezonul avzon" ("Vaznlar o'lchovi") asari va Zahiriddin Muhammad Boburning "Muxtasar" deb nomlangan yirik ilmiy asarining ahamiyati beqiyosdir.

XIX asr oxirlarida Zokirjon Furqat ham aruz ilmiga doir risola bitgan.[7;125-126]

1936-yil Fitrat qalamiga mansub "Aruz hakida" risolasi nashr etildi. 1948-yili adabiyotshunos olim Sodiq Mirzayev "Navoiy aruzi" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyani yozib tugatdi.

O'zbek aruzining nazariy va amaliy masalalari bo'yicha: Alibek Rustamov, S. Hasanov, Ummat To'ychiyevlar o'zlarining tadqiqot ishlari va risolalari bilan o'z ulushlarini qo'shishdi.

Uchinchi qismida aruz ilmi va amaliyotiga asos solgan Xalil ibn Ahmad she'r turlaridagi bahr va vaznlar faqat arab tili va she'riyatiga tushishi, boshqa xalqlar adabiyotlariga o'tib borishi orqali o'zgarishlarga uchrashi haqida ma'lumot keltiriladi.

Masalan: fors-tojik she'riyatiga kirib borgan aruz nazariy jihatdan ham, amaliy nuqtai nazaridan ham qator o'zgarishlarga duch keladi: arab adabiyotiga muvofiq keluvchi qator bahr hamda vaznlar, xususan, tavil, madid, basit, muqtazab, qarib, mushokil, g'arib bahrlari fors-tojik she'riyatiga mos kelmaganligi tufayli tushib qoldi, boshqa bahrlarning vaznlarida ham ko'pgina o'zgarishlar - almashuvlar ro'y berdi; bular oqibatida fors-tojik aruzi deb atalgan she'riy o'lchov tizimi shakllanib bordi.

Aruz turkiy adabiyotlarga ko'chganida ham xuddi shu xil xolat yuz berdi, yuqorida zikr etilgan bahrlarning turkiy she'riyatlarga ham mos tushmasligi ma'lum bo'ldi. Arab she'riyatiga xos bo'lgan vofir, tavil, madid, basit, qarib, mushokil, g'arib, muqtazab bahrlari o'zbek aruzida qo'llanmaydi.

Turkiy tillarning arab va fors tillariga nisbatan o'zgachaligi, xususan, unda cho'ziq hijolarning nisbatan kamroq qo'llanishi, qisqa hijolarning ketma-ket kelishi kabi xususiyatlar turkiy aruzning shakllanishiga sabab bo'ldi.

"Aruz" she'riy o'lchov tizimi yaratmasi asoslari 1-bo'limida aruz nazariyasi asoslariga bag'ishlanadi. Bu bo'lim aruz tizimining barcha nazariy masalalarini qamrab olmaydi, albatta; muallif unda adabiyot o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan asosiy ma'lumotlarnigina berishni lozim topgan.

Bu birinchi bo'lim quyidagilar haqida ma'lumot keltiriladi:

1. Aruz asoschisi, aruz va bayt deb aytilish sabablari, hamda aruz vazni bilan barmoq vazning farqlarihaqida qisqacha ma'lumot.

2. Qisqa (V), cho'ziq (—) va o'ta cho'ziq (~) bo'g'inlar.

3. Sabab, vatad, fosila haqida

4. Rukn, uning tuzilish va turlari.

5. Bahrlar, ularning tuzilishi va turlari.

6. Zihoflar.

7. Mafoiylun ruknining tarmoqlari:

- 1) Bo'g'inlarning son jihatidan o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan tarmoq ruknlar (Maf'ulun, Faulun, Faal, Fa')
- 2) Bo'g'inlarning sifat jihatidan o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan tarmoq ruknlar.
- 3) Bo'gg'inlarning son va sifatli jihatidan o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan tarmoq ruknlar
8. Ruboiy vaznlari haqida.

H. Olimjonning "O'zbekiston" she'ridan olingan 4 misrasini, Alisher Navoiyning "Kelmadi" radifli g'azalining matla'si va Furqatning "Sayding quya ber, sayyod" musaddasidan ikki misrasining bo'g'inlaridagi farqlar bo'yicha misol keltiradi. [4;13]

Masalan, H. Olimjon: Bo'g'inlarining chizmasi quyidagicha:

Vodiylarni yayov kechganda,	— — — —	V — — — —
Bir ajoyib his bor edi menda,	— V — —	— V — — —
Daryolardan kuylab o'tardim,	— — — —	— — V — —
Qo'shiqlarga quloq tutardim.	V — — —	V — V — —

Har qaysi misrada 9 tadan bo'g'in bo'lib, ular 4-5 tarzida turoqlarga bo'linib takrorlanadi. Lekin misralardagi cho'ziq va qisqa bo'g'inlar soni ham har xil, o'rni ham muayyan emas, ya'ni ular istagan miqdorda va istalgan o'rinda kela oladi. Aruz tizimida esa har qaysi misradagi qisqa va cho'ziq bo'g'inlar soni ham bir xil, o'rni ham muayyan bo'ladi.

Navoiy:

Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro' kelmadi,
Ko'zlarimga kecha tong otkuncha uyqu kelmadi.

Bu baytning chizmasi quyidagicha:

— V — —	— V — —	— V — —	— V —
— V — —	— V — —	— V — —	— V —

Har qaysi misrada 15 tadan bo'g'in bo'lib, ularning 11 tasi cho'ziq, 4 tasi qisqa ekanini, ana shu qisqa va cho'ziq bo'g'inlar misralarda ma'lum o'rinlarda kelayotganini ko'rish mumkin, ya'ni birinchi misraning chizmasi 2-misraning chizmasi bilan bir xil. Cho'ziq va qisqa bo'g'inlarning shu tarzidagi takrorlanishi mayin musiqiy ritm-ohangni ta'minlaydi.

Yoki Furqatning "Sayding qo'ya ber, sayyod" musaddasidan ikki misrani shu tarzda ko'zdan kechiraylik:

Sayding qo'ya ber, sayyod, sayyora ekan mendek,
Ol domini bo'ynidin, bechora ekan mendek.

Bu misralarning chizmasini shunday ko'rsatish mumkin:

— — V	V — — —	— — V	V — — —
— — V	V — — —	— — V	V — — —

Mazkur baytning har misrasida 14 tadan bo'g'in bo'lib, ularning 10 tasi cho'ziq, 4 tasi qisqa. Ana shu bo'g'inlar misralarda qat'iy bir tartibda barqaror bo'lib takrorlanadi. Aruz tizimiga mansub qaysi bir vazni olib qaramaylik, ularda ana shu qoidaning qat'iy saqlanishini ko'ramiz.

3- bo'limi "Maktabda aruz ilmini o'rganish"

Qo'llanmaning maktabda aruz ilmini o'rganishga doir qismida asosiy diqqat mumtoz adabiyotimiz namunasi ifodali o'qish muammosiga qaratiladi: har bir asarning vazni, rukni, o'ta cho'ziq bo'g'in hijolar, qo'shib o'qiladigan bo'g'inlarni to'g'ri o'qish yo'llari ko'rsatiladi. Ayni

vaqtda ijodkorlarning vazni ustida ishlash mexanizmlarini ishlab chiqishning maqbul usullari tavsiya etiladi.

4-bo'lim “Aruz vazindagi asarlarni ifodali o'qish”

Darsdan va sinfdan tashqarida aruz ilmi va amaliyotini o'rganish tadbirlari bayon qilinadi.

Xulosa qismida aruz vaznidagi she'rlar qoidalarini o'rgatish yuqori sinflardan emas balki 5-sinfdan boshlanishi kerakligi yoritilgan. Hozirgi Zamonaviy texnologiyalar asrida barcha texnik vositalardan foydalangan holda o'quvchilarga eshittirib, tushuntirib, yetkazib berishi kerakligiga alohida to'xtalangan.

Xulosa qilib aytdanda, bu o'qtuvchilarning she'riy tizimlarni o'quvchilarga tushuntirish, o'qilishi, aytilishini o'rgatishga qaratilgan metodik qo'llanma hisoblanadi. Bundan ko'rinadiki barcha o'qituvchi-muallimlar uchun aruz vazni bilan to'liq holatda tanishib chiqib, o'rganish va uni o'quvchilarga sodda va tushunarli qilib, chiroyli tarzda yetkazib berish mahorati talab etiladi.

Har bir adabiyotchi ustozlar ushbu kitobdan foydalanib, amalga tadbiriq qilsa, dars samaradorligi oshadi.

REFERENCES

1. Алибек Рустамов. Аруз хақида суҳбатлар. “Фан” нашриёти, Тошкент, 1972.
2. А. Рустамов. Навоийнинг бадиий маҳорати, Тошкент, 1979
3. А. Рустамов. Ҳабибий шеърларининг вази. Адабий мерос, 2-сон Тошкент, 1971;
4. Anvar Hojiahmedov. “Maktabda aruz vaznini o'rganish” adabiyot ustozlar uchun o'quv qo'llanma. T. “O'QITUVCHI”. 1995-y.
5. С. Ҳасанов. Бобурнинг “Аруз рисоласи” асари. “Фан” нашриёти, Тошкент 1981.
6. У. Туйчиев. Ўзбек поэзиясида аруз системаси. “Фан” нашриёти, Тошкент, 1985.
7. Ғ. Каримов. Халк, тарих, адабиёт. Ғафур Ғулом номида ги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент, 1977